

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ЮРИСТОВ

¹**Абдуллаева Муяссархан Салахиддиновна**

Преподаватель Юридического техникума Фергонской области, юрист 3 разряда.

Телефон: 90 531 11 28. @AbdullayevaMuyassarhan,

²**Махмудова Мавжуда Абдибанноповна**

Секретарь Совета Юридического техникума Ферганской области, юрист 3 разряда.

Телефон: 916877084. mavjudamahmudova8@mail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7413067>

ARTICLE INFO

Received: 20th November 2022

Accepted: 28th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Русский Язык, педагогика, компьютерные технологии, инновационные технологии, нетрадиционные уроки, современные педагогические технологии.

Внедрение нетрадиционных уроков в образовательный процесс сегодня и включение их в содержание образования с использованием новых методов обучения является первым условием выполнения требований Государственных образовательных стандартов. Совершенствовать языковые навыки необходимо, чтобы совершенствовать личность современного юриста во всех аспектах, развивать профессиональные навыки, прививать молодому поколению чувство уважения к общечеловеческим и национальным ценностям. Также в настоящий период от педагога 21 века требуется не только более эффективными методами донести теоретические знания до сознания учащихся, создать основу для легкого, основательного и быстрого усвоения

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются вопросы использования нетрадиционных методов обучения на занятиях по русскому языку для юристов юридических техникумов, концепция современных педагогических технологий, использование интерактивных методов на занятиях, установление схемы диалога «учитель-ученик».

данных знаний, но и формировать логическое мышление, креативность и беглость мышления учащихся. Конечно, такие задачи выполняются с помощью инновационных технологий и различных интерактивных игр. Итак, теперь при обучении русскому языку от учителя требуется переход от традиционного урока к нетрадиционному.

Основные направления нетрадиционного занятия:

- а) обучение студентов самостоятельному мышлению;
- б) сосредоточение мысли учащегося на одной точке;
- в) формирование у учащихся четкого представления об основах и достижениях науки;
- г) применение полученных знаний на практике и обучение других и т. д.

Еще один аспект, который следует учитывать, – это использование компьютерных технологий на занятиях по русскому языку для юристов. Для этого учителю в первую очередь следует оснастить класс необходимой аппаратурой, создать презентации, видеоролики, короткометражные фильмы, картинки и образцы творчества по теме или выбрать и скачать качественные с интернет-сайтов. Основная причина этого в том, что они помогают расширить творческие способности и мировоззрение учащихся, развивают наглядность обучения и, конечно же, делают учебный процесс более интересным и организованным. Этот метод особенно характерен тем, что помогает учащимся легко понимать грамматически сложные темы, развивать у учащихся умение составлять самостоятельные простые предложения к небольшим текстам, изучать юридические тексты на русском языке, развивать устную и письменную речь на русском языке. От умения учителя пройти каждый урок по своей методике, повысить интерес ученика к науке, привить в его сердце любовь к изучению языка. Современные педагогические технологии являются одним из инструментов, служащих повышению квалификации педагога. Современная педагогическая технология является продуктом развития современной дидактики и педагогики. Каждый современный педагог обязательно добьется положительного результата, если будет использовать на своих уроках существующие педагогические технологии. Задача современного

педагога воспитать всесторонне развитую молодежь, дать ей всестороннее образование, снабдить необходимой информацией, научить самостоятельно мыслить, сформировать знания и жизненные навыки, привить чувство патриотизма и патриотизма. найти Эти благородные цели могут быть реализованы в обучении на основе передовых педагогических и инновационных технологий. Известно, что на сегодняшний день существует более сотни видов интерактивных методов, большинство из которых прошли апробацию и дали хорошие результаты. Когда занятия по русскому языку для будущих юристов организуются по такой методике, студенты чувствуют себя свободно и хотят продемонстрировать свои знания. В результате ученик обретает уверенность и решительность. Учит вступать в дискуссию на русском языке. Он привык оправдывать свое мнение. Следует учитывать возраст и уровень образования учащихся. Уроки необходимо организовывать, исходя из требований ДТС, методов педагогической технологии, и подавать знания учащимся в форме урока-сцены, урока-беседы, урока-экскурсии. Инновационная деятельность педагога зависит от ряда условий, столкновения различных взглядов и эффективной реализации взаимообогащающей деятельности. Он включает адекватное общение педагога, беспристрастное отношение к противоположным мнениям, готовность проявлять признание рационального положения в различных ситуациях. В результате у учителя появится комплексная тема

(мотив), которая обеспечит его познание и научную деятельность. Большое значение в деятельности педагога имеют такие темы (мотивы), как самодеятельность, творчество, самопознание и творчество. Это дает возможность формировать творческие способности педагога. Важным условием новаторства является создание новой ситуации общения. Новая ситуация общения - это способность учителя создать новую позицию самостоятельности, новое отношение к миру, педагогической науке и самому себе. Учитель не замыкается в своих взглядах, он раскрывается и совершенствуется через богатые формы педагогического опыта. В таких ситуациях у учителя меняется образ мышления, интеллектуальная культура, развиваются эмоциональные переживания. Следующим условием является готовность педагога к культуре и общению. Инновационная деятельность педагога направлена на изменение действительности, выявление ее проблем и путей их

решения. Изменение модели общения учителя и ученика является одним из условий инновационной деятельности. Новые отношения, как и в традициях, должны быть свободны от таких элементов, как требования, подчинение суду. Они должны строиться в форме сотрудничества равных, взаимного управления, взаимной поддержки. Важнейшей особенностью их взаимоотношений является творческое сотрудничество учителя и ученика. В заключение можно отметить, что необходимо регулярно проводить мероприятия, связанные с обогащением содержания образования. Роль педагогических факторов в обучении студентов русскому языку несравнима. Они могут быть прочной дидактической основой для поднятия содержания образования на новый качественный уровень, а их умелое включение в содержание образования представляет собой уникальный инновационный процесс, требующий от учителя высокого педагогического мастерства.

References:

1. Саидахмедов Н. Примеры использования новых технологий в педагогической практике. - Ташкент: РТМ, 2000.
2. Зийомухаммедов Б. Педагогика. Учебное пособие для высших учебных заведений - Т.: Турон-Икбол, 2006.
3. Зуннунов А. История педагогики. - Т.: Шарк, 2000.
4. Зуннунов А., Махкамов У. Дидактика. - Т.: Шарк, 2006. 125 с.
5. Турсунов И.Ю., Нишоналиев У.Н. Курс педагогики. - Т.: Учитель, 1997.